

Турсунбоев Бехзодбек Асқарали ўғли

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Композиторлик ва чолғулаштириш” кафедраси жўрнави

Тел: +99891 6717936

ПОЛИМОНОДИЯ ИЖОДКОРИ

Аннотация: Ушбу мақолада атоқли созанда, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, устоз-санъаткор Салоҳиддин Тўхтасиновнинг фаолияти атрофида кўриб чиқилади. Шунингдек, унинг ижрочилик услуби хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: бастакор, созанда, ғижжак, музика, ижодий услуб.

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается творческая деятельность выдающегося музыканта, заслуженного артиста Узбекистана, мастера искусства Салоҳиддина Тухтасинова. Также анализируются особенности его исполнительского стиля.

Ключевые слова: бастакор, музыкант, ғижжак, музика, творческий стиль.

Abstract: This article provides a detailed overview of the career of the distinguished musician, Honored Artist of Uzbekistan, and master performer Salohiddin Tukhtasinov. It also discusses the characteristics of his performing style.

Keywords: composer, musician, gijjak, music, creative style.

Ўзбек музика санъатида ўзига хос ижрочилик йўлига эга бўлган, музика санъатимиз тарғиботи йўлида тинимсиз фаолият олиб борган, миллий куй-ашулалари билан халқимиз қалбидан ўрин эгаллаган ижодкорлар ҳамиша барҳаётдир. Улар томонидан яратилган музика асарлар ўзбек музика санъатининг беқиёс аҳамиятга эга бўлган дурдона асарларига айланган. Шу ўринда, ўзининг кўп йиллик ижодий фаолиятини ўзбек музика санъати тараққиёти, бастакорлик ижодиётининг раванқ топишида ўзига хос улуш қўшган, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, атоқли созанда (ғижжак), бастакор, устозода-санъаткор, бастакорлик санъатида полимонодия асосчиси Салоҳиддин Тўхтасиновдир.

Дарҳақиқат, полимонодия атамаси илк бор ўзбек музикашунослигида Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби, санъатшунослик фанлари доктори, профессор, музикашунос-олим Тўхтасинов Ғофурбеков томонидан музика амалиётга киритилди. Музикашунос таъбирича “полимонодия” атамасига қуйидагича таъриф берган.

“Полимонодия”- мусиқий-ижодий тамойил, монодик баённинг полифония унсурлари ёрдамида бойитишга асосланади. Ўзбек анъанавий мусиқасида XX аср ўрталаридан бастакорликнинг тараққиёти, хусусан, услубий қамровлари кенгаши жараёнида шаклланган.

Ўзбек мусиқа санъатида ўзига хос ижрочилик йўлига эга бўлган, мусиқа санъатимиз тарғиботи йўлида тинимсиз фаолият олиб борган, миллий куй-ашулалари билан халқимиз қалбидан ўрин эгаллаган Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, атоқли созанда (ғижжак), бастакор, устозода-санъаткор, ўзбек бастакорлик ижодиётида полимонодия¹ асосчиси Салоҳиддин Тўхтасиновдир.

Бастакор Салоҳиддин Тўхтасинов 1926 йилнинг 24 октябр санасида Андижон шаҳрида Ўзбекистон халқ артисти, бастакор Тўхтасин Жалилов ва Малоҳатхон ая хонадонларида дунёга келди. Болаликдан мусиқий оҳанглар оғушида чўмган Салоҳиддин мусиқа санъатига ўзгача меҳр қўйди. Ёшлик йилларидан мусиқий ижод жараёнида таълим-тарбия олган ижодкор отаси ташкил қилган ижодий жамоага акаси Холхўжа Тўхтасинов ва опаси Эътиборхон Жалиловлар билан театрларга боришни тақозо этган. Театр- тарбия ўчоғи. Мусиқий оҳанглар образларда теран ифода этилади. Актёрларнинг ижро этаётган қўшиқларида инсоннинг кундалик ташвишлари, фикр-ўйлари, орзу-умидлари, ҳаётнинг аччиқ-чучук дамларидан нишона. Тарбия маскани сифатида улуғланадиган ушбу гўша не-не устоз-санъаткорларни халқимиз эътиборига тақдим этмаган дейсиз. Шу ўринда, Салоҳиддин Тўхтасинов мусиқа санъатга бўлган қизиқиши театрдан бошланган десак, айти ҳақиқатни айтган бўламиз. У даставвал, ғижжак чолғуси сирларини отасидан кейинчалик, бастакор, созанда Ғанижон Тошматовдан ўрганди.

1937 йилда Москвада бўлиб ўткан Ўзбекистон адабиёти ва санъати ўн кунлиги декадасида созанда сифатида қатнашиб, ўзбек мусиқа санъати намуналаридан тингловчиларга тақдим этди. 1940 йилда эса бир қатор санъаткорлар қаторида Москвада ўтказилган Олий ўқув юртлари олимпиадасида қатнашди. 1951 йилда Тошкент давлат консерваториясида “Композиторлик ва чолғулаштириш” кафедрасида ўқишга кирди ва композиторлик сирларини кунт билан ўзлаштирди. Ўқиш йилларида Муқимий номидаги мусиқали драма театрида созанда сифатида ишлади. Ўша даврда мазкур даргоҳда бастакорлардан: Дони Зокиров, Ғанижон Тошматов, Комилжон Жабборов, Муҳаммаджон Мирзаев, Фаҳриддин Содиқов, Саиджон Калонов, Набижон Хасанов, Холхўжа Тўхтасинов, Дехқонбой Жалиловлар фаолият олиб борган эди.

1954 йилнинг январ ойида ўрталарида Мукаррама Турғунбоевнинг таклифига биноан бастакор “Баҳор” Давлат ансамблида мусиқа раҳбарида бўлиб ишлай бошлади. Салоҳиддин Тўхтасиновнинг “Баҳор” ансамблидаги иш фаолияти ўн йилдан кўпроқ даврини ўз ичига олади. Ижодкор ансамбл билан фаолияти давомида баракали ижод қилади ҳамда кўплаб куй ва қўшиқлари билан ансамблининг дунёга танилишида катта ҳисса қўшди. Жумладан, “Баҳор” ансамбли Америка, Англия, Франция, Ҳиндистон, Покистон, Малазия, Эрон, Афғонистон, Польша, Чехословакия шунингдек, мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларнинг барчасида бўлиб ўзбек мусиқа санъатининг довуғини ва унинг маданиятини тарғиб қилишда фаол иштирок этди.

¹**Полимонодия**- мусиқий-ижодий тамойил, монодик баённинг полифония унсурлари ёрдамида бойитишга асосланади. Ўзбек анъанавий мусиқасида XX аср ўрталаридан бастакорликнинг тараққиёти, хусусан, услубий қамровлари кенгаши жараёнида шаклланган. (Т.Ғофурбеков).

1957 йилнинг май ойида Ўзбекистон ССР Маданият вазирининг Радиоэшиттириш Бош бошқармаси қошида Ўзбек халқ чолғулари оркестрини ташкил этиш тўғрисидаги 179-сонли буйруғи эълон қилинди.² Шунга асосан Радиоэшиттириш бош бошқармаси ўзининг 47-сонли буйруғи билан 1957 йил 1 майдан қуйидагиларни оркестрга ишга қабул қилди:³

Оркестр таркиби

№	Исм, фамилия	лавозими
1.	Д.Зокиров	бош дирижёр
2.	Ю.Ражабов	бадий раҳбар
3.	Н.Ғайбуллаев	датор контрабас
4.	Р.Муродов	дирижёр
5.	С.Тўхтасинов	ғижжак
6.	А.Ақромов	ғижжак бас
7.	Т.Алиматов	сато
8.	С.Бақоев	бухоро рубоби
9.	А.Бобохонов	қашқар рубоби
10.	А.Лутфуллаев	танбур
11.	И.Маллаев	қашқар рубоби
12.	З.Обидов	датор
13.	Ж.Саидалиев	танбур
14.	З.Содиқов	ғижжак
15.	Ў.Худойбергенов	урма чолғулар
16.	Р.Ибрахимов	доира
17.	Ш.Ҳамдамов	ноғора
18.	Р.Шарафутдинов	бухоро ғижжаги

² Ўз.РМДА (ЦГА) ҳужжатлари. Ўзбекистон ССР Маданият Вазирлиги буйруқлари. №2487.Опись №1.

³ Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви, опись №1л. Ех.хр.31. Қаралсин! А.Ташматова. Дони Зокиров номидаги давлат халқ чолғулари оркестри. Монография. Тошкент.: 2015 й, 306.

19.	Ш.Шожалилов	танбур прима
20.	М.Юнусов	дутор

У ерда кўп йиллар давомида бастакор ва биринчи ғижжакчи-созанда бўлиб ишлаган. 1964 йилда “Баҳор” ансамбли ташкил топганининг 10 йиллиги муносабати билан Салоҳиддин Тўхтасиновга “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист” унвони берилди. У ўзининг алоҳида ижро услуги билан бошқа ижрочилардан ажралиб туради. Жумладан, “Тановор”, “Наргистоним”, “Хумор”, “Гиря”, “Галдир” каби куйларни мохирона ижро этган. Ижодкор нафақага чиққанидан сўнг ҳам тиниб тинчимасди. 2000 йилда Маннон Уйғур номидаги театр ва рассомчилик институтида “Анъанавий ашулачилик” кафедрасида шогирдларга сабоқ берди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, С.Тўхтасинов фотограф сифатида бир неча тарихий аҳамиятга молик фото тасвирларни тарихга муҳрлади. Деҳқонбой Жалиловнинг қизлари Зулфия Назарова (Жалилова) хотиралари шундан далолат берадики, бастакор мусиқий асар басталаш, ижро этиш билан бир қаторда фото суръатлар билан фаолият олиб борган. Анашундай фототасвирлардан намуна сифатида ушбу фотосуръатни ҳавола этамиз. Унинг ушбу жиҳат қизиқиш сифатида эмас балки, ўз ўрнида касб нуқтайи назаридан кўришимиз мумкин.

Салоҳиддин Тўхтасиновнинг бастакорлик ва ижрочилик фаолияти ўзбек мусиқа санъатида алоҳида аҳамият касб этади. У Андижон ғижжак ижрочилиқ мактаби, Водий бастакорлик мактаби давомчиси сифатида бир-биридан бадиий мукамал бўлган мусиқий асарларни ижод этиб, ўзининг ижросида Радио олтин фондида муҳрлаб қўйди. Унинг ғижжак чолғу ижрочилиги бўйича эришган ютуқлари қадимий сурнай йўллари (Андижон ғижжак ижрочилиқ мактабига хос), ўзбек миллий чолғу услублари яққол кўзга ташланади. Бастакорликда яратган асарлари миллий мусиқамизнинг нодир намуналари сифатида эътироф этилади.

Жумладан, ижодий қаламига мансуб Ёрқин Мирзо шеърига “Меҳмон бўлиб келдим”, “Мунис она”, Ҳабибий шеърига “Фарғона рубойиси”, Барот Исроил шеърига “Афсона эмасман”, Ҳ.Муҳаммад шеърига “Меҳнатимдан”, “Дала манзаралари”, “Меҳринг Ватан” каби кўшиқ- ашулалар, “Ҳаёл”, “Бир гулим” каби чолғу асарлари муаллифидир. Бастакор Салоҳиддин Тўхтасиновнинг турмуш ўртоғи Ўзбекистон халқ артисти Райхон Тўраевадир. У 60 йилга яқин “Муқимий” номидаги мусиқали драма ва комедия театрида фаолият олиб борди. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, мохир ғижжак ижрочиси, беназир бастакор Салоҳиддин Тўхтасинов 2003 йилнинг 14 декабрида вафот этди. Унинг ижрочилиқ анъаналарини бугунги кунда ҳам шогирдлари давом эттирмоқдалар. Хусусан, Комунар ва Қахрамон Комиловлар, Салоҳиддин Азизбоев, Темур Маҳмудов, Тохир Ражабий, Шукурулло Лутфуллаев, Шухрат Йўлдашев, Шухрат Қаюмов, Аҳмаджон Дадаев, Хуррият Исроилова, Гулбаҳор Эркуллова, Мавлуда Бойматовалар устоз-санъаткорга шогирд бўлганликларидан фахрландилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. G'.Xudoyev. G'ijjak cholg'usi ijrochilik an'analari. Toshkent.:2014-y.

2. Ўз.РМДА (ЦГА) ҳужжатлари. Ўзбекистон ССР Маданият Вазирлиги буйруқлари. №2487.Опись №1.
3. Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви, опись №1л. Ех.хр.31.
4. А.Ташматова. Дони Зокиров номидаги давлат халқ чолғулари оркестри. Монография. Тошкент:. 2015 й, 30б.